

**БОШҚАРИЛАДИГАН МЕХАНИЗМЛАРНИНГ ЯНГИ
ҚУРИЛМАЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШДА МАХСУС ҚОТИШМАЛАР
ҚЎЛЛАШНИНГ НАЗАРИЙ ЕЧИМЛАРИ**

К.А. Каримов т.ф.д., проф., Н.Дж. Тураходжаев т.ф.д., проф.,

А.Х. Ахмедов т.ф.д., доцент

И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, Тошкент

Прецизион вибромеханика принципларига асосланган параметрлари ва боғланишлари бошқариладиган механизмларнинг назарий асосларини ривожлантириш ва такомиллаштириш асосида уларнинг юқори мустаҳкамликка эга янги авлод қурилмаларини яратиш назарий ва муҳандислик нуқтаи назаридан долзарб вазифалардан ҳисобланади. Бу борада ривожланган мамлакатлар, жумладан АҚШ, Германия, Англия, Япония, Хитой, Жанубий Корея, Россия ва бошқа мамлакатларнинг илмий-тадқиқот марказларида, ишлаб чиқариш саноатида қўлланиладиган умрбоқий техника ва инновацион технологияларни яратиш мақсадида бошқариладиган фрикцион ва вибрацион механизмларнинг назарий асосларини, янги авлод қурилмаларини ишлаб чиқиш ва қўллашда юқори сифатли эксплуатацион хоссалари орттирилган янги истиқболли металл қотишмаларидан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратилмоқда [1, 2].

Ушбу талаблардан келиб чиққан ҳолда механизмлар ва машиналар назарияси, замонавий машинасозлик, машинасозликда материалшунослик, қуймачилик ихтисосликлари доирасида прецизион вибромеханика принципларига асосланган механизмларнинг такомиллашган янги авлод қурилмаларини ишлаб чиқиш учун янги ва юқори сифатли махсус қотишмаларни қўллаш, чуқур назарий ва амалий фундаментал тадқиқотлар олиб бориш ҳамда бунинг асосида уларнинг математик моделларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Механизмлар ва машиналар назарияси, машинасозликда материалшунослик ҳамда қуймачилик технологиялари йўналишларидаги тадқиқотларни узвий алоқадорлигини таъминлаш ва долзарб илмий, назарий-амалий аҳамиятга молик тадқиқотларни такомиллаштириш, саноатнинг турли соҳаларида кенг қўлланиладиган параметрлари ва боғланишлари бошқариладиган механизмларнинг янги авлодини яратишда махсус қотишмаларни (оқ чўян, алюминий-литий) қўллаш долзарб масалалардан ҳисобланади. Айниқса, адабиётлар ва шу соҳадаги олимларнинг илмий ишларининг аналитик таҳлиллари шуни кўрсатадики, машинасозлик материалшунослиги ва қуймачилик технологиялари йўналишлари бўйича олиб борилган тадқиқотларда технологик жараёнларни математик моделлаштириш масалалари 12-15% ни ташкил этмоқда. Зер, иқтисодий жиҳатдан катта маблағлар талаб этиладиган экспериментал ишларни ўтказмасдан уларни математик моделларини яратиш, уларнинг аналитик ечимларини топиш ва сонли ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш айти вақтда назарий ва татбиқий нуқтаи назардан долзарб масалалардан ҳисобланади.

Илмий натижалардан, ҳозирги вақтга қадар чет эл ва юртимиз олимлари тадқиқотларида технологик жараёнларни инобатга олган ҳолда, олий ва қуйи кинематик жуфтлардаги геометрик, кинематик ҳамда динамик параметрлари ва боғланишлари бошқариладиган механизмлар ишчи звеноларининг назарий асосларини яратиш борасида кенг қамровли тадқиқотлар олиб борилмаган. Бундан ташқари, жаҳон амалиётида бошқариладиган механизмлар ва механик системалар бўйича илмий ишлар, назарий тадқиқотлар натижасида технологик машиналарда қўлланиладиган конкрет механизм қурилмалари ишлаб чиқилмаган. Бошқариладиган механизмларнинг

янги авлод қурилмаларини ишлаб чиқишда бу қурилмаларнинг юқори мустаҳкамлигини таъминлайдиган машиносозлик материалшунослиги доирасидаги илмий ва назарий тадқиқотлар, юқори мустаҳкамликка эга алюминий-литий қотишмаларини қўллаш, шунингдек, замонавий машиносозликда механизмлар ва машиналар назарияси, машиносозликда материалшунослик ва қуймачилик соҳаларини узвийлигини таъминлайдиган назарий тадқиқотлар, математик моделлаштириш масалаларига етарлича эътибор қаратилмаган. Прецизион вибромеханика принципларига асосланган параметрлари ва боғланишлари бошқариладиган янги авлод қурилмаларини ишлаб чиқишда юқори мустаҳкамликка эга қотишмаларини қўллашда, юқори мустаҳкам қуйма деталларни ҳосил қилиш технологик жараёнларини, тажриба тадқиқотларини ўтказишда замонавий ЭХМнинг ривожланган дастурлари ёрдамида математик моделлар ишлаб чиқиш, унинг аналитик ечимларини аниқлаш борасидаги тадқиқотлар механизмлар ва машиналар назарияси ҳамда машиносозлик материалшунослиги соҳаларининг узвий алоқадорликдаги ривожини таъминлашда муҳим ҳисобланади.

Ушбу муаммолар ечимини топиш мақсадида прецизион вибромеханика принципларига асосланган параметрлари ва боғланишлари бошқариладиган механизмларнинг ҳисоблаш усулларини ишлаб чиқиш, назарий асосларини такомиллаштириш, бунинг асосида юқори техник ва технологик талабларга жавоб берадиган, бошқариладиган янги авлод қурилмаларини ишлаб чиқишда юқори мустаҳкамликка эга алюминий-литий қотишмаларини қўллаш борасида назарий ва амалий тадқиқотлар ўтказиш, машиносозлик материалшунослигида юқори мустаҳкамликка эга янги ва енгил алюминий қотишмаларини, механизм қурилмаларининг алюминий деталларини олиш технологик жараёнларини сифатли баҳолаш имконини берадиган эффектив математик моделларни яратиш, рационал таклифлар ишлаб чиқиш ва бунинг асосида мавжуд хомашё базасини тежаш ва инновацион илмий асосланган ишланмаларни амалиётга кенг жорий этиш натижасида маълум иқтисодий самарадорликка эришиш мумкинлигини муаллифларнинг илмий, амалий, фундаментал тадқиқотлари натижаларидан пайқаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

A mathematical model of the technology of extraction of copper from industrial slags / **E3S Web of Conferences 264, 04077 (2021)**

<https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126404077>. CONMECHYDRO - 2021

2. Ахмедов А.Х. Прецизион вибромеханика принципларига асосланган бошқариладиган механизмларнинг янги авлодини ишлаб чиқишда махсус қотишмалар (оқ чўян ва алюминий-литий) қўллашнинг назарий ва муҳандислик ечимлари / Автореф. ... техн. фан. док. – Т.: 2023, 69 б.